

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASIDA NATIЖАГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН БЮДЖЕТЛАШТИРИШ ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ҲОЛАТИ ТАҲЛИЛИ

Пулатов Дилшод Хақбердиевич

Бюджет-солиқ илмий тадқиқотлар институти
директори, и.ф.д., профессор

Музаффаров Нодиржон Нуриддин ўғли

Иқтисодиёт ва молия вазирлиги Давлат бюджети сиёсати департаменти бош
мутахассиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10628560>

Аннотация: Мазкур мақолада бюджетдан молиялаштиришнинг методлари ва уларнинг ўзига хос жиҳатлари тадқиқ этилган. Уларнинг ўзаро ўхшаш ва фарқли хусусиятлари тизимлаштирилган. Уларга нисбатан мустақил муаллифлик ёндашуви шакллантирилган, шунингдек, натижага йўналтирилган бюджетлаштиришнинг афзалликлари назарий-ҳуқуқий жиҳатдан баҳоланган.

Калит сўзлар: Натижага йўналтирилган бюджетлаштириш, бюджет сўровлари, харажатлар моддалари, харажатларнинг самарадорлиги, бюджет ресурслари.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 24 августда “2020 — 2024 йилларда Ўзбекистон Республикаси давлат молиясини бошқариш тизимини такомиллаштириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 506-сонли қарори тасдиқланган.

Стратегиянинг асосий мақсадларидан бири солиқ-бюджет сиёсатига стратегик ёндашувни татбиқ этиш мақсадида ўрта муддатли бюджет асосларини ишлаб чиқиш ҳамда йиллик бюджетни шакллантиришнинг янги “натижага йўналтирилган бюджет” тизимини жорий этиш ҳисобланади.

Ушбу тизим Жанубий Кореяда 1999 йилда, Францияда 2001 йилда, Россияда 2004 йилда, Австрияда 2005 йилда, Германияда 2006 йилда, Қозоғистонда 2016 йилда жорий этилган.

2020 йилга қадар Давлат бюджети харажатлари соҳалар кесимида тасдиқланган.

Хорижий экспертларнинг тавсияларига асосан 2020 йил Давлат бюджети Ўзбекистон Республикаси Қонуни билан тасдиқланиб, унда бюджет маблағлари харажатлари биринчи даражали вазирлик ва идоралар кесимида тасдиқланди.

Ушбу қадам ўрта муддатли бюджетлаштиришнинг ҳамда Дастурий бюджетлаштириш тизимини жорий этишнинг илк қадами бўлиб ҳисобланди.

2021 йилдан бошлаб, Давлат бюджети тўғрисидаги Қонунда 18 та вазирлик ва идораларнинг (биринчи даражали бюджет маблағларини тақсимловчиларнинг) 56 та ривожлантириш дастурлари жорий харажатларидан алоҳида сатрларда тасдиқланди.

Вазирлик ва идораларнинг ривожлантириш дастурлари Россияда

3-5 йилга, Японияда 3 йилга, Францияда 3 йилга, Германияда 4 йилга, Австрияда 4 йилга мўлжалланган ҳолда мақсадли индикаторлар билан бирга тасдиқланади.

Натижага йўналтирилган бюджетлаштириш тизимини ташкил этиш тартиби бўйича кўплаб хорижий давлатлар тажрибалари ўрганиб чиқилди ва ягона услубиёти танлаб олинди. **1-расм**

**НАТИЖАГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН БЮДЖЕТЛАШТИРИШ ТИЗИМИНИ
ЖОРИЙ ҚИЛИНГАН ИҚТИСОДИЙ ҲАМКОРЛИК ВА ТАРАҚҚИЁТ
ТАШКИЛОТИГА (ОЕСД) АБЗО МАМЛАКАТЛАР ТАЖРИБАСИ**

Мамлакатлар	Тизим жорий этилган йили	Натижага йўналтирилган бюджет тизимининг характери					
		Ишлаб чиқиш			Фойдаланиш		Якувий натижалар
		Натижага йўналтирилган бюджетлаштириш тизими мавжудлиги	Барча дастурларда мақсадларни белгилаш	Энг муҳим миллий кўрсаткичлардан фойдаланилади БРМ (ЦУР)	Бюджет лойиҳасини муҳокама қилишда мақсадли индикаторлар миқдорлари кўриб чиқилади ва муҳокама қилинади	Мақсадлар эришилмаган тақдирда, раҳбарларнинг жавобгарлиги	Мақсадларга эришилмаган тақдирда, бюджет бўйича нитизомий чоралар кўрилиши
Австралия	1985	●	●	○	○	○	○
Австрия	2005	●	●	○	●	●	●
Канада	1980	●	○	○	●	●	○
Эстония	2005	●	●	●	○	○	○
Франция	2001	●	●	●	●	●	○
Германия	2006	●	●	●	●	○	○
Корея	1999	●	●	●	●	●	○
Нидерландия	1990	●	○	○	●	●	○
Янги Зеландия	1989	●	●	○	○	●	○

● Ҳа
○ Йўқ

Биринчи даражали бюджет маблағларини тақсимловчилар томонидан Бюджет кодексининг 88-моддасига мувофиқ ривожлантириш дастури бюджет маблағларини тақсимловчи томонидан 3 йилдан кам бўлмаган давр учун тузилиши белгиланиб унда: бюджет маблағларини тақсимловчи фаолиятининг барча соҳалари бўйича ривожланишнинг асосий йўналишлари, мақсадлари вазифаларини, сифат ва миқдор кўрсаткичларини;

мақсадларга эришиш ва вазифаларни бажаришга қаратилган ўзаро боғлиқ ҳуқуқий, иқтисодий, ижтимоий, ташкилий ва техник тадбирлар мажмуини;

мақсадларга эришиш ва вазифаларни бажаришни таъминлайдиган, муддатлари ва турлари бўйича келишилган, кутилаётган натижалар кўрсаткичлари тизимидир.

Ривожлантириш дастурларининг мақсадли индикаторлари Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг (5 йиллик тараққиёт стратегияси) устувор йўналишлари, барқарор ривожланиш мақсадлари, вазирлик (идора)ларнинг стратегик мақсадлари ва концепцияларига мувофиқ ишлаб чиқилади;

Бюджет маблағларини тақсимловчининг ривожлантириш дастури бюджет маблағларини тақсимловчи томонидан юқори турувчи орган билан келишилган ҳолда тасдиқланаши белгиланган.

Бугунги кунга қадар, ушуб ривожлантириш дастурларни ундаги сифат ва миқдор кўрсаткичларни (мақсадли индикаторлар) ишлаб чиқиш, ижросини таъминлаш мониторинг қилиш ҳисоботларини тузиш тартиби қабул қилинмаган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил

30 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг “2022 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги Қонуни ижросини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-73-сонли қарорида мувофиқ Ўзбекистон Республикасида дастурий бюджетлаштириш тизимини жорий этишда ривожлантириш дастурларини ишлаб чиқиш, ижросини таъминлаш ва уларни самарадорлигини баҳолаш тартибини ишлаб чиқиш вазифаси белгиланган.

Шунингдек ушбу қарорга асосан 40 та вазирлик ва идораларнинг бюджет маблағларидан фойдаланиш билан боғлиқ мақсадли индикаторлари тасдиқланган.

2-расм

2-расм

2022 - 2024 йиллар учун **Сув хўжалиги вазирлигининг** “Пахта хомашёси етиштирувчиларнинг томчилатиб суғориш технологиясини жорий қилиш билан боғлиқ харажатларини қоплаш дастури” учун белгиланган **мақсадли индикаторлари**

Т/ Р	Ривожлантириш дастури ва мақсадли индикаторлар номи	Ўлчов бирлиги	2022 йил учун прогноз	Мақсадли мўлжаллар*	
				2023 й	2024 й
1.	Сув хўжалиги вазирлиги				
	Стратегик мақсад: Сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, сув ресурсларини бошқариш тизимини такомиллаштириш, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва халқимиз турмуш фаровонлигини янада яхшилаш				
1.1.	Дастур номи: Пахта хомашёси етиштирувчиларнинг томчилатиб суғориш технологиясини жорий қилиш билан боғлиқ харажатларини қоплаш дастури	млрд сўм	935	1 000	1 070
	Дастур мақсади: Пахта майдонларини суғоришда томчилатиб суғориш технологияларни жорий қилиш ва сув сарфини камайтириш				
	Яқиний натижа кўрсаткичи				
	Томчилатиб суғориш тизими жорий этиш ҳисобига иқтисод қилиниши кутилаётган сув миқдори	млн м3	772	910	910
	Томчилатиб суғориш тизими жорий этиш ҳисобига қўшимча пахта ҳосили етиштирилиши	минг тонна	265	312	312
	Томчилатиб суғориш тизими жорий этиш ҳисобига минерал ўғитларни иқтисод қилиниши	минг тонна	73	86	86
	Томчилатиб суғориш тизими жорий этиш ҳисобига иқтисод қилинган ёқилғи мойлаш материалларини иқтисод қилиниши	минг тонна	13	16	16
	Бевосита (тўғридан-тўғри) натижа кўрсаткичи				
	Томчилатиб суғориш тизими жорий этиладиган пахта майдонлари	минг гектар	221	260	260
	Пахта майдонларига томчилатиб суғориш тизимини жорий этадиган хўжалик юртувчи субъектлар сони	дона	9 350	20 800	20 800

References:

1. И.А. Азизова Натижага йўналтирилган бюджетлаштириш. Тошкент – 2010й. 152-6.
2. “Tanzi, V. (2000). “Globalization, “Technological Developments, and the Work of Fiscal Termites”, Working Paper No.00/181, IMF
3. Slemrod, J. (1995). “Comments”, in Taxation in an Integrating World, Washington, D.C: The Brookings Institution.
4. Athukorala, P. and H. Hill (1999). “Foreign Investment and Economic
5. Dagan Ts. (2017) The Global Market for Tax and Legal Rules // Florida Tax Review. P. 148–207.
6. Sheikh, M. (1974). “Smuggling, Production and Welfare”. Journal of International Economics, 4, 4, 355-64, (Nov)
7. Др. Мироганнис Дж. (2005) “Жаҳон савдо ташкилотига кириш”.
8. Niyazmetov I., Ergashev R. Informal employment and income taxation in Uzbekistan.
9. Петер В., Якубходжаев У. (2021) “Жаҳон савдо ташкилотининг низоларни ҳал қилиш тизими” Берн университетининг Жаҳон савдо институти,
10. Тошматов Ш. (2008), Корхоналар иқтисодий фаоллигини оширишда солиқлар ролини кучайтириш муаммолари. И.ф.д илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. - Т.: “БМА” 264 б.
11. Тошматов Ш. (2004), Қўшилган қиймат солиғи. - Т.: “Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси” 179-бет.